

Интересные публикации

К обоснованию астрологии

Хмельник С.И.

Астрология большинством ученых относится к псевдонаукам [1]. Тем не менее, существует и научная астрология, которая утверждает, что есть "область астрологических знаний проверенных и надёжно подтверждённых данными современной науки и трёхтысячелетней практикой астрологии, доказавшей свою истинность совпадением прогнозов с реальной действительностью. Ничего не отвергая, но и не принимая без доказательств, научная астрология требует подтверждения гипотез фактами, поддающимися проверке" [2]. Известны эксперименты и статистические исследования для сопоставления астрологических прогнозов и реалий, но нет согласия в их интерпретации между ниспровергателями и апологетами астрологии. И не будет, пока нет рационального объяснения механизму влияния движения и расположения небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга - в дальнейшем, астрологической картины на земную жизнь. Научная астрология может открывать верящих в астрологию, но не убедит неверящих. У них всегда найдется неотразимое возражение "Как это может быть?!"

Автор предпринимает попытку указать путь поиска механизма влияния астрологической картины на земную жизнь. Очевидно, такой механизм должен связывать астрологическую картину в определенный период времени и генетику новорожденного, которая во многом определяет характер и способности человека. Можно предположить также, что определенная последовательность астрологических картин влияет на состояние человека всю жизнь, а "начальное значение" этой последовательности влияет на "интеграл состояния", т.е. в определенной степени, на судьбу. Можно предположить, наконец, что множество людей, начавших жизнь в исключительное "начальное значение", получают сходные характеры, способности, "интегралы состояния". Такое множество определяет характер исторической эпохи. Астрологическая картина не может влиять на человечество в целом, поскольку над каждым регионом - своя астрологическая картина. Может быть, именно этим объясняется то, что статистика не подтверждает астрологию - нельзя в одну выборку включать жителей отдаленных друг от друга регионов.

Величко в [3] указывает, что 1) "совершенно не исследован вопрос связи генетической и астрологической картины наследственного вещества". Можно добавить, что, насколько известно; 2) совершенно не исследован вопрос связи генетической информации и характера. Связь 2 рано или поздно будет установлена - для этого нет принципиальных преград. Если астрология существует, то существует и связь 1, и она тоже может быть рано ли поздно определена. Однако пока не будет обнаружен искомый механизм, который реализует связь 1, астрология останется под вопросом.

На начальном этапе для конструирования механизма неважно, какова эта связь 1. Нужно найти физический фактор, который может обеспечить влияние астрологической картины на генетику новорожденного и состояние человека.

Тут можно вспомнить о том, что на генетику и состояние человека влияют различные электромагнитные излучения: радиационный фон влияет на генетику, низкочастотные электромагнитные волны Шумана влияют на состояние человека и т.д. Общая теория относительности утверждает, что существуют гравитационные излучения - гравитационные волны. Источниками этих волн являются группы космических объектов, неравномерно движущихся относительно друг друга [4]. Эти же группы образуют астрологические картины. Поэтому естественно предположить, что именно гравитационное излучение реализует искомый механизм влияния. Однако...

Физики прилагают грандиозные усилия для обнаружения гравитационных волн [5]. Строятся многочисленные гравитационные телескопы, представляющие собой вакуумный туннель длиной около 2 км со сложной аппаратурой, анализ результатов выполняется на тысячах персональных компьютеров... Я не понимаю, как физики "выбивают" финансирование для таких проектов? Может быть им помогают астрологи? Так или иначе, но гравитационные волны до сих пор не обнаружены. Да если и были бы обнаружены таким способом, то это явилось бы опровержением астрологии: трудно представить организм, в котором реализован такой гравитационный телескоп, который к тому же должен в организме не только детектировать волну, но и использовать ее энергию.

С другой стороны, если бы физики примирились с астрологами, то могли бы сказать:

- тысячелетние астрологические эксперименты доказывают существование гравитационных волн и, как следствие, - справедливость общей теории относительности;
- эти же эксперименты доказывают, что гравитационные волны можно детектировать на Земле;
- эти же эксперименты доказывают, что может быть сконструирован усилитель гравитационных волн (который, возможно, реализован в организме человека).

В [6] показано, что

- детектором гравитационной волны может быть любое тело: диаграмма направленности теплового излучения тела модулируется гравитационной волной по частоте, направлению и интенсивности;
- усилителем гравитационной волны может быть любое тело, использующее свою тепловую энергию для модуляции указанной диаграммы направленности: интенсивность гравитационной волны не совершает работу, а изменяет направление вектора силы, совершающего работу за счет тепловой энергии.

В [6] на этой основе предлагается конструкция гравитационной антенны. Если эксперименты с такой антенной показали бы, что она способна детектировать гравитационные волны, то с большой долей уверенности можно было бы утверждать, что именно гравитационные волны определяют искомый механизм влияния. После этого следовало бы астрологические картины преобразовать в карты частот и интенсивностей гравитационных волн. Безусловно, перед этим двумерные астрологические картины необходимо преобразовать в трехмерные. Вообще, отсутствие трехмерных астрологических картин, по мнению Величко [3], является принципиальным недостатком астрологии. Трехмерные астрологические картины эквивалентны (как уже отмечалось) группам взаимосвязанных космических объектов. Частоты и интенсивности гравитационных волн, исходящих от таких групп, могут быть определены методами общей теории относительности.

Литература:

1. Астрология. Википедия.
2. Научная астрология, <http://veliger.danilkin.ru/articles/>
3. Ф.К. Величко. Перспективы развития астрологии. <http://veliger.danilkin.ru/basic/prospect.shtml>
4. Гравитационная волна. Википедия.
5. Детектор гравитационных волн. Википедия.
6. С.И. Хмельник. Детектирование гравитационных волн. "Доклады независимых авторов", изд. "ДНА", ISSN 2225-6717, Россия - Израиль, 2012, вып. 20, ISBN 978-1-300-07217-1, printed in USA, Lulu Inc., ID 13109103